

ПЕРВАЯ ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ПРОСВЕЩЕНИЯ УЗССР ОТ БРИГАДЫ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК БАКАЕВ И П. КОРОЛЕВ

Асатуллаев Миржалолхон Исахонович

Ассистент кафедры “Историографии и источниковедения” Самаркандского
государственного университета им. Ш. Рашидова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187323>

Аннотация.

В данной статье представлена информация о докладной записке Бакаева и П. Королева, народному комиссариату просвещения УзССР о состоянии дело с всеобучем и ликбезом в районах Булунгур и Паярык.

Ключевые слова: Район, колхозы, Культштаб, конференция, бюджет, постановление, школы, учитель, аппарат, соцсоревнования, комсомол.

Annotatsiya.

Bu maqolada Bakayev va P. Korolevlarning Bulung'ur va Payariq tumanlaridagi umumta'lim va savodsizlik ishlarining ahvoli to'g'risida O'zbekiston SSR Maorif xalq komissarligiga bergan ma'ruzasi haqida ma'lumot berilgan.

Tayanch iboralar: Tuman, kolhoz, Kultshtab, konferensiya, byudjet, rezolyutsiya, maktab, o'qituvchi, apparat, sotsialistik musobaqa, komsomol.

Abstract.

This article presents information about the report of Bakayev and P. Korolev, to the People's Commissariat of Education of the Uzbek SSR on the state of affairs with universal education and literacy in the Bulungur and Payaryk districts.

Keywords: District, collective farms, Kultshtab, conference, budget, resolution, schools, teacher, apparatus, socialist competitions, Komsomol.

Булунгурский район 8.12.1930 г.

Дело обстоило дело с всеобучем и ликбезом в районе Булунгур:

За 4 дня обследования удалось выяснить и получить хотя и не совсем полные все-же достаточное количество сведений, которые и хотим сообщить в наркомпрос.

Этой целью и служит первая докладная записка....

Район сельско-хозяйственный, преобладают индивидуальные хозяйства. Из 20,267 хоз. 5,991 хоз. объединены в 154 колхоза. Есть 2 завода, рисоочистительный и кенаф. 28 сельсоветов около 270 кишлаков. Население 95% узбеки, остальные 5% русские и таджики. Число детей от 8 до 10 лет -3,326 человек, от 11 до 15 лет-3,827 чел. подростков и от 16 до 40 лет – 22,664 чел. взрослых

Штат Районного отдела народного образования-4 человека, из которых 3 узбека и 1 татарин. Все мужчины. Зав. Районо выдвигенец, бывший кишлачный учитель. Работоспособность Районо слабая. С работой не справляются, нет хороших подсобных сил. Не совсем разбирается в конкретных задачах перед ним в данное время «Нет классового чутья» (слова секретаря Райкома КП (б)).

Директивы партии и постановления правительства работниками Районо усвоены, но слабо. Была проведена кампания путем создания комиссий, которые докладами и беседами поставили в известность обществ организации, а также и все население.

Сведений о количестве учащихся, по сети различных школ, а также по социальному, национальному, возрастному и половому составу в районе нет. Сверху с контрольными цифрами сделать нельзя. [1] Над этими вопросами Районо работает в данное время. Формы составлены и разосланы по всем кишлакам района. Полученных сведений пока-что еще нет.

Культштаб – есть. Работает по сбору вышеуказанных сведений. Перепись проводилась в период кампании по разъяснению директив и постановлений, теми-же комиссиями.

В районо нет ни соцсоревнования, ни ударничества. Среди учительства эти методы применяются, но слабо. Они применяются и среди детей начальных русских школ. В национальных школах 1-й ступени, школ подростков, а также и в Ликбезах, методы почти не применяются исключая 2 школы колхозной молодежи.

Открыто 33 школы 1-й ступени, 24 класса для подростков, 28 классов для малограмотных, 350 ликбезов.

Все школы открыты, в разное время, и часто из них в особенности пункты ликбеза почти не работают. Срывы занятий есть, потому что кишлачные учителя иногда выезжают в Районо по служебным делам. Например, на конференции, за получением зарплаты и т.д.

Посещаемость учащихся различных школ в общем вполне удовлетворительно. Тяга к учебе большая, но ввиду особой специфичности кишлачной обстановки, довести посещаемость до 100% безусловно не и представляется никакой возможности.

Программами, учебниками и другими учебными пособиями все школы и ликбезы снабжаются хорошо. Ощущаются недостатки только в тетрадях, так как учащимся даётся только 3 тетради на месяц. Об этом ряд кишлачных учителей заявили на конференции и просили увеличить норму выдачи.

В 1930/31 учебном году, выстроено 5 школ. Две из них 3-х комплектные, а 2-двухкомплектные. [2]

Пай-Арыкский район.

Общее состояние всеобуча и ликбеза по данному району, весьма неудовлетворительно. В аппарате Районо прямо-таки, право-оппортунистический уклон. Районо не имеет организаторских способностей. Ни комсомол, ни общественно-профсоюзные, ни советско-кооперативные организации, не оказывают Районо содействия в деле всеобуча и ликбеза. [3]

На сегодняшний день учителей 1-й ступени 70, нехватает-23 из них 11 женщин. Платных ликвидаторов 59, нехватает-44. Ликвидаторов 126-нагрузка Районо нехватает-44 тоже в порядке нагрузки Районо. Со стороны профсоюзных и комсомольских организаций по подготовке учителей и ликвидаторов совершенно ничего не сделано. Они не дали ни одного учителя и ликвидатора.

Школ колхозной молодежи только одна, при ней имеется общежитие Политико-воспитательная и внутришкольная работа ведется слабо. Учета средств и точного плана финансирования нет. Бюджет Районо в бюджете района занимает около 50%. По мобилизации средств из культфондов различных организаций, также и учреждений, ничего не сделано. Работают только на средства местного бюджета. Бедняцкий фонд также не использован, за неимением промтоваров в кооперативных организациях.

Горячие завтраки нигде не организованы, благодаря халатному отношению к этому делу Районо. Учителя обеспечиваются коп-организациями по силе возможности. Игнорирование постановлением СНК не имеется.

Со стороны УзГИЗа работа выполняется удовлетворительно. Заказ был сделан своевременно и без задержки. Все школы и ликбез учебными пособиями снабжены. [4]

Всего по плану школ 1-й ступени открыто должно быть 93, фактически 84.

Ком. По плану	107	фактически	84
Учащихся	3152		2380(не точно)
Школ подр.	20		8
Комп.	20		8
Учащихся	698		240
Школ л/б	226		188
Учащихся	7900		5400
Школ м/г	16		6
Компл.	16		6
Учащихся	540		180

За наше пребывание, мы организовали бригады по проверке состояния всеобуча и ликбеза на местах и бригады по прикреплению школ к предприятиям. Причем нами был дан конкретный план проведения политехнизации. Организованы курсы по подготовке ликвидаторов, а также сделана договоренность с комсомолом, выделение не менее 30 человек ликвидаторов. Организована школа по изучению узбекского языка лицами должных изучать по постановлению правительства. [5]

Весь аппарат в беседе инструктирован нами, а также разъяснение методов работы, при которых Районо быстрыми темпами может приступить к борьбе с прорывами. [6] Один из инструкторов снят с работы за халатное отношение к делу.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Национальный архив Республики Узбекистан. Фонд Р-94 Опись 5 дело 663 стр. 8
2. Национальный архив Республики Узбекистан. Фонд Р-94 Опись 5 дело 663 стр. 9
3. Национальный архив Республики Узбекистан. Фонд Р-94 Опись 5 дело 663 стр. 33
4. Национальный архив Республики Узбекистан. Фонд Р-94 Опись 5 дело 663 стр. 34
5. Национальный архив Республики Узбекистан. Фонд Р-94 Опись 5 дело 663 стр. 35
6. Национальный архив Республики Узбекистан. Фонд Р-94 Опись 5 дело 663 стр. 36